

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11500174>

ABOUT INCLUSIVE EDUCATION

Nabiev Tukhtamurod Sakhobovich

Doctor of Technical Sciences, Professor,
Fergana Polytechnic Institute

The term "inclusive" is used in Latin and means "inclusion", "attraction".

Inclusive education – ensuring equal access to education for all students, taking into account the diversity of special educational needs and individual capabilities, in particular for people with disabilities, limited ability to live, students with disabilities.

A disabled person is a person who has a health impairment with a persistent disorder of body functions, caused by diseases, the consequences of injuries or defects, leading to a limitation of life activity and necessitating the need for his social protection.

Types of disability

Depending on the person's age	-disabled children; - adults with disabilities.
Depending on the reason	-disabled war veterans; - disabled workers; -disabled people since childhood; -disabled people due to a general illness.
Depending on the degree of disability	Group I – those who have completely lost their ability to work; Group II – partially or temporarily disabled; Group III – able-bodied, but in need of favorable working conditions.
Depending on the degree of loss of mobility	mobile; people with limited mobility; motionless.
Depending on the type of impaired function	- motor disorders; - disorders of the cardiovascular system, respiratory system, digestion, excretion, internal secretion organs, metabolism;

	- disorders of the senses: hearing, vision, smell, touch; mental disorders, disorders of memory, attention, perception, will, emotions, speech.
Disability in children	<u>a disabled child is a child under the age of 18 who has been assigned a disability group;</u> <u>An adult who was assigned a disability group in childhood, and has not yet turned 18 years old, has been disabled since childhood.</u>

Categories of disabled people by type of assistance

Letter	Category	Necessary situational assistance
B	A disabled person moves in a wheelchair.	Needs assistance from strangers (staff) when moving outside the home.
S	The disabled person is blind and visually impaired, limited.	Needs assistance (accompaniment) from strangers (staff) outside the home.
E	A disabled person has limited self-care (armless or does not use his hands).	Needs assistance from others (staff) with self-care and other manual activities outside the home.
K	The disabled person is deaf-blind and has significantly limited orientation.	Needs to be accompanied by a person providing assistance. In formal relationships, he needs the services of a sign language interpreter.
M	A disabled person is deaf and dumb.	In formal relationships outside the home, he needs the services of a sign language interpreter.

Limitation of life activity is a complete or partial loss of a person's ability or ability to carry out self-care, move independently, navigate, communicate, control one's behavior, learn and engage in work.

A student with disabilities is a person who has deficiencies in physical or psychological development, confirmed by a psychological, medical, and pedagogical

commission and preventing them from receiving education without the creation of special conditions.

In connection with the above definitions of the basic concepts of inclusive education, it is necessary to know the principles of this education:

1. A person's value does not depend on his abilities and achievements.
2. Every person is capable of feeling and thinking.
3. Every person has the right to communicate with all categories of people and to be heard.
4. All people need each other.
5. True education can only take place in the context of real relationships.
6. All people need the support and friendship of their peers.
7. For all learners, making progress is more likely to be in what they can do than in what they cannot do.
8. Variety enhances all aspects of a person's life.

The above brief analysis of the basic concepts and principles of inclusive education suggests that all people in society are in the same situation to receive one or another type of education, but with different teaching methods, taking into account an individual approach to the equality of education in general.

LITERATURE

1. Набиев, Т. С., & Мавлонова, О. (2021). Об инклюзивном образовании. *Scientific progress*, 2(7), 132-137.
2. Набиев, Т. С. (2020). О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РОТАЦИОННОГО СОШНИКА С ПОЧВОЙ. *Национальная ассоциация ученых*, (51-1 (51)), 23-26.
3. Набиев, Т. С., & угли Махмудов, И. Р. (2020). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕССОВАНИИ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. *ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 3(1).
4. Набиев, Т. С., Эркабоев, Х. Ж., & Махмудов, И. Р. (2020). О квадратно-гнездовом способе посева семян хлопчатника. In *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 62-65).
5. Набиев, Т. С. (2020). Высшее образование-высшая цель молодёжи. *Школа науки*, (2), 52-54.
6. Набиев, Т. С., & Тешабаев, А. Э. (2020). Модернизация экономики: проблемы и инновации в исследовательской подготовке специалистов. *Совершенствование методологии и организации научных исследований в целях развития общества*, 31-38.

7. Давлетшин, М. М., Набиев, Т. С., & Атнагулов, Д. Т. (2010). Дисковый сошник с барабанным направителем.
8. Набиев, Т. С. (2010). Повышение качества сева и междурядной обработки пропашных культур. *Успехи современного естествознания*, (9), 192-193.
9. Набиев, Т. С., & Давлетшина, М. С. (2011). Проблемы межкультурной коммуникации школьников в полиэтническом социуме. *Международный журнал экспериментального образования*, (5), 98-99.
10. Набиев, Т. С., & Ибрагимов, Р. Р. (2013). ПРОЦЕСС УПЛОТНЕНИЯ ПОЧВЫ ПРИ ПОСЕВЕ СЕМЯН КУКУРУЗЫ ОДНОДИСКОВЫМ СОШНИКОМ. *Учредители и издатели*, 94.
11. Набиев, Т. С. (2012). Взаимодействие ротационных рабочих органов сеялки и культиватора с почвой. *Башкирского государственного аграрного университета*, 42.
12. Атнагулов, Д. Т., Давлетшин, М. М., & Набиев, Т. С. (2011). Дисковый сошник с барабанным направителем.
13. Набиев, Т. С., & Уримбоев, О. К. (2011). Устройство и обоснование параметров барабанных высевających аппаратов хлопковых сеялок. *Международный журнал экспериментального образования*, (6), 79-81.
14. Набиев, Т. С., & Давлетшина, М. С. (2011). Толерантность учителя-современность образования. *Международный журнал экспериментального образования*, (3), 57-59.
15. Набиев, Т. С. (2011). Оценка знаний по деталям машин и основам конструирования для специальности " профессиональное обучение". *Международный журнал экспериментального образования*, (5), 144-145.
16. Набиев, Т. С. (2011). ПРОВЕРКА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО ДЕТАЛЯМ МАШИН И ОСНОВАМ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ" АГРОИНЖЕНЕРИЯ". *Международный журнал экспериментального образования*, (3), 79-81.
17. Набиев, Т. С., & Гафиназарова, С. Ш. (2011). Контроль остаточных знаний по деталям машин и основам конструирования. In *Инновационные методы преподавания в высшей школе* (pp. 97-99).
18. Давлетшин, М. М., & Набиев, Т. С. (2010). Влияние способов внесения эмульсии гербицида на засоренность посевов и урожай сахарной свеклы. In *Научное обеспечение инновационного развития АПК* (pp. 59-61).
19. Набиев, Т. С. (2010). О резервах повышения качества сева технических культур. In *Состояние, проблемы и перспективы развития АПК* (pp. 80-81).

20. Набиев, Т. С. (2009). Сушильная установка непрерывного действия. *Патент на изобретение, (2371651)*.
21. Хисаев, И. А., Нагимов, А. Х., Набиев, Т. С., & Халиков, С. В. (2009). СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ.
22. Пермяков, В. Н., & Набиев, Т. С. (2008). Процесс сушки кукурузы в движущемся толстом слое. In *Интеграция аграрной науки и производства: состояние, проблемы и пути решения* (pp. 110-110).
23. Набиев, Т. С., & Пермяков, В. Н. (2007). Особенности процесса сушки толстого слоя початков кукурузы. *Механизация и электрификация сельского хозяйства*, (9), 41-42.
24. Набиев, Т. С., Уримбоев, О. К., & Сайфи, Э. Х. (2007). Обоснование параметров барабанных высевающих аппаратов для посева хлопчатника под пленкой. In *Достижения науки-агропромышленному производству* (pp. 70-73).
25. Tolibjonovich, T. B. (2023). REQUIREMENTS FOR HEAT-RETAINING COATINGS IN OUR COUNTRY. *International Journal of Advance Scientific Research*, 3(06), 94-100.
26. Tojiboyev, B., & Nabiyev, P. (2023). THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE AGE OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF THE 21ST CENTURY. *Research and implementation*.